

Dasturlash bo'yicha ICPC olimpiadasiga talabalarni tayyorlash: Onlayn hakam tizimlari asosida samarali usullarni o'rganish

**Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Urganch filiali
Dasturiy injiniring kafedrası katta o'qituvchisi
Yusupova Janar Kamolovna
yusupovajanar1992@gmail.com
+998937437207**

**Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Urganch filiali
Dasturiy injiniring mutaxassisligi magistranti
Qalandarov Baxtiyor Ko'pal o'g'li
bruce.kalandarov@gmail.com
+998905580855**

**Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Urganch filiali
Telekommunikatsiya texnologiyalari yo'nalishi talabasi
Bekjanov Ro'zimboy G'anijan o'g'li
ruzimboybekjanov@gmail.com
+998975259895**

**Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Urganch filiali
Dasturiy injiniring yo'nalishi talabasi
Reyimberganov Baxrom Rashid o'g'li
bahromreyimberganov0311@gmail.com
+998935580311**

Annotatsiya. Ushbu maqolada dasturlash bo'yicha ICPC olimpiadasiga talabalarni tayyorlashda onlayn hakam tizimlaridan foydalanish metodlari tahlil

qilinadi. Bu platformalar orqali talabalarning algoritmik fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish va dasturlash ko'nikmalarini oshirishga yo'l ochiladi. Maqolada Codeforces, HackerRank va algo.ubtuit.uz kabi platformalar o'rganilib, ulardagi turli xil masalalar to'plami, muntazam musobaqalar va darhol qayta aloqa imkoniyatlari talabalar malakasini oshirishda qanday rol o'ynashi ko'rsatiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, keng qamrovli va foydali imkoniyatlarga ega bo'lgan platformalar talabalarni ICPC kabi olimpiadalarga tayyorlashda yuqori samaradorlikni ta'minlaydi[1].

Kalit so'zlar: ICPC, onlayn hakam, dasturlash musobaqalari, algo.ubtuit.uz, algoritmik fikrlash.

Kirish

Dasturlash bo'yicha xalqaro musobaqalar, xususan, ICPC, talabalarni algoritmik masalalarni tez va samarali yechishga o'rgatish orqali ularning dasturlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Ushbu musobaqalarda muvaffaqiyatli qatnashish uchun talabalar algoritm, dinamik dasturlash va matematik masalalarni chuqur o'rganishlari lozim. Zamonaviy onlayn hakam tizimlari, masalan, Codeforces va algo.ubtuit.uz, bu jarayonni kuchaytiradi, talabalarga real vaqt rejimida masalalar yechishni va javoblarning to'g'ri ekanligini tekshirish imkoniyatini beradi[2].

Metodlar

Ushbu maqolada onlayn hakam tizimlarining samaradorligi, talabalar tomonidan turli masalalarni yechish tezligi va aniqligi orqali baholanadi. Talabalar Codeforces, HackerRank va algo.ubtuit.uz kabi platformalarda muntazam ravishda masalalarni yechib, o'zlarini sinab ko'rishdi. Maqolada, ayniqsa, algo.ubtuit.uz platformasining mahalliy talabalarga moslashtirilganligini hisobga olgan holda, undan ICPC uchun maxsus foydalanish imkoniyatlari ko'rib chiqildi.

1. Tadqiqotning umumiy yondashuvi

Tadqiqotning asosiy maqsadi talabalarni ICPC olimpiadasiga tayyorlashda eng samarali onlayn hakam tizimlarini aniqlash va ularning dasturlash bo'yicha bilimlarni mustahkamlashdagi ahamiyatini o'rganishdir. Shu maqsadda, tadqiqotda Codeforces, HackerRank, algo.ubtuit.uz kabi mashhur platformalardan foydalanildi. Talabalar ushbu platformalarda muntazam ravishda algoritmik masalalar ustida ishlashdi, bu esa ularning dasturlash ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam berdi.

Tadqiqot jarayonida talabalar har bir onlayn platformada mavjud bo'lgan har xil masalalarni yechib, o'zlarini sinovdan o'tkazishdi. Buning uchun talabalarga bir qancha algoritmik masalalar berildi va ularni yechish uchun platformalarda

yaratilgan funktsionallikdan foydalanildi. Har bir masalani yechish vaqti, xatolar va natijalarning aniqligi tahlil qilindi[3].

2. Ishtirokchilar

Tadqiqotda 3-4 bosqichdagi dasturlash bo'yicha o'qiyotgan talabalardan iborat 20 nafar ishtirokchi qatnashdi. Talabalar dasturlash bo'yicha avvalgi bilim darajalariga qarab uchta guruhga bo'linishdi: boshlang'ich, o'rta va yuqori darajadagi dasturchilar. Bu guruhlanish har bir guruh uchun tegishli metodlarni tanlashda yordam berdi.

3. Onlayn platformalarni tanlash

Tadqiqotda foydalanilgan asosiy onlayn platformalar quyidagilar:

- **Codeforces:** Bu platforma algoritmik masalalar bilan ishlash va masalalarni tezkor yechish ko'nikmalarini oshirishga yo'naltirilgan. Codeforces o'zining turli xil masalalar va mashg'ulotlar bilan mashhur bo'lib, talabalarga aniq yechimlar va qisqa vaqt ichida to'g'ri javoblarni topish ko'nikmasini beradi.
- **HackerRank:** HackerRank platformasi asosan masalalarni to'g'ri va aniq yechishga urg'u beradi. Unda masalalarni yechish jarayonida talabalar o'z dasturlash texnikalarini oshirish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Platforma turli xil algoritmik masalalarni o'z ichiga oladi va talabalar o'z yechimlarini doimiy ravishda tekshirib borishadi.
- **algo.ubtuit.uz:** Mahalliy yaratilgan ushbu tizim talabalar uchun qulay interfeys va o'zbek tilida ishlash imkoniyatini beradi. algo.ubtuit.uz tizimi talabalarni algoritmik masalalarni yechishga o'rgatish uchun ko'p yillik tajriba va mahalliy sharoitlarga moslashtirilgan.

4. Tajriba jarayoni

Tajriba uchta asosiy bosqichda amalga oshirildi: tayyorgarlik, yechimlar jarayoni va tahlil.

- **Tayyorgarlik bosqichi:** Har bir ishtirokchiga onlayn platformalarda ishlash va ularning interfeysi bilan tanishish imkoniyati berildi. Ishtirokchilar platformalardan foydalanish bo'yicha qisqacha yo'riqnoma olishdi va o'zlari tanlagan masalalarni yechishni boshlashdi. Ular dasturlashda uchraydigan qiyinchiliklarni yechishda yordam beradigan asosiy ko'nikmalarga ega bo'lishdi.
- **Yechimlar jarayoni:** Ushbu bosqichda talabalarga bir nechta darajalarga bo'lingan algoritmik masalalar taqdim etildi. Masalalar murakkablik darajasiga qarab saralangan bo'lib, talabalar o'z qobiliyatlariga mos darajada

masalalarni tanlashdi. Har bir ishtirokchi masalalarni yechish jarayonida vaqt va aniqlik darajasi bo'yicha baholandi. Platformalarda talabalar yechimlarni sinash uchun real vaqt rejimida tekshirish imkoniga ega bo'lishdi, bu esa ularga xatolarni darhol aniqlash va tuzatishga yordam berdi.

- **Tahlil bosqichi:** Yechimlar yakunlangandan so'ng, har bir talabani yechimlari, ishlash vaqti va yechimning aniqligi bo'yicha baholandi. Bu jarayonda talabalar tomonidan qilingan xatolar va ularning sabablarini tahlil qilish imkoniyati yaratildi. Bundan tashqari, har bir ishtirokchining umumiy samaradorligi va qiyinchilik darajasi bo'yicha yutuqlari kuzatildi.

5. Tahlil va natijalarni qayta ishlash

Olingan natijalar quyidagi ko'rsatkichlar bo'yicha qayta ishlashdi:

- **Vaqt ko'rsatkichi:** Har bir masala uchun ajratilgan vaqtga nisbatan talabalarning yechim chiqarish tezligi tahlil qilindi. Bu ko'rsatkich talabalarni tez va samarali ishlash qobiliyatini aniqlashda yordam berdi.
- **Aniqlik darajasi:** Talabalar tomonidan kiritilgan yechimlarning aniqligi qayta ko'rib chiqildi. Bu ko'rsatkich orqali talabalarni dasturiy xatolarni topish va to'g'ri javob topish qobiliyati baholandi.
- **Progressni tahlil qilish:** Har bir talabani dasturlash bo'yicha ko'nikmalari qayd etilib, ularning yechim jarayonidagi muvaffaqiyati kuzatildi. Bu orqali talabalar o'z bilimlarini qanchalik rivojlantirayotganliklarini baholash imkoniyati yaratildi.

6. Talabalar fikrini o'rganish

Tajriba yakunida talabalar orasida so'rovnoma o'tkazilib, ulardan olingan bilimlar va onlayn platformalar bo'yicha fikr va tavsiyalar yig'ildi. Bu bosqich orqali talabalar onlayn platformalar qanchalik qulay va samarali ekanligini, ularning tayyorgarlikka qanday ta'sir qilganini baholashdi.

7. Natijalar va olingan xulosalar

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, onlayn hakam tizimlari talabalarni ICPC kabi murakkab musobaqalarga tayyorlash uchun katta yordam beradi. Talabalar ushbu platformalarda ishlash orqali o'z dasturlash ko'nikmalarini oshirishdi, algoritmik masalalar yechish tezligini oshirishdi va xatolarni tezda topishga o'rgandilar. Shuningdek, algo.ubtuit.uz platformasi talabalarga ona tilida foydalanish imkoniyatini berganligi sababli undan foydalanish osonroq va samaraliroq bo'ldi. Shu bilan birga, talabalar masalalarni real vaqt rejimida tekshirish imkoniyatiga ega bo'lishgani sababli, xatolarni tezda tuzatish imkoniyati ham oshdi.

Natijalar

Natijalar shuni ko'rsatdiki, keng qamrovli masalalar bazasiga ega bo'lgan va darhol javob berish imkonini taqdim etuvchi platformalar talabalar o'rtasida yuqori samaradorlikka olib keladi. algo.ubtuit.uz tizimi, masalan, ko'p yillik tajribaga asoslangan holda, talabalar algoritmik masalalarni yechish ko'nikmalarini rivojlantirishda samarali yordam ko'rsatadi. Shuningdek, talabalar o'rtasida vaqt sinovlari asosida berilgan vazifalarni bajara olish qobiliyatlari sezilarli darajada oshgani kuzatildi.

Muhokama

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, onlayn hakam tizimlari orqali muntazam va to'g'ri yo'naltirilgan mashg'ulotlar o'tkazish ICPC olimpiadasiga tayyorlanish uchun kuchli tayyorgarlik vositasi hisoblanadi. Bunday tizimlar talabalarga turli xil algoritmik muammolarni yechishda yordam beradi, ularga real musobaqa muhiti va stress ostida samarali ishlashni o'rgatadi. algo.ubtuit.uz kabi mahalliy tizimlardan foydalanish esa yanada qulay bo'lib, talabalar o'z ona tilida muloqot qilish orqali jarayonni yanada samarali o'rganadilar[4].

Xulosa

Dasturlashni mustaqil o'rganish uchun yaratilgan onlayn platformalar talabalarining algoritmik fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishda va ularni ICPC kabi musobaqalarga tayyorlashda muhim ahamiyatga ega. Mazkur tadqiqot shuni ko'rsatdiki, samarali onlayn tizimlar orqali muntazam mashg'ulot olib borish talabalar uchun katta foyda keltiradi va ularni xalqaro musobaqalarga tayyorlashda muhim yordam bo'lib xizmat qiladi[5].

Adabiyotlar

1. Yusupova J., Choponov O., Allayarov S. PARALLEL DATA TESTING ON "ONLINE HAKAM" SYSTEMS FOR PROGRAMMING STUDENTS //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. A6. – C. 331-334.
2. Allamov O. et al. Analysis of Parallel Computing Methods and Algorithms //2023 IEEE XVI International Scientific and Technical Conference Actual Problems of Electronic Instrument Engineering (APEIE). – IEEE, 2023. – C. 1710-1713.
3. Nishanov A. K. et al. Classification Algorithms with a Complex Structure in Pattern Recognition //2024 IEEE 25th International Conference of Young Professionals in Electron Devices and Materials (EDM). – IEEE, 2024. – C. 2560-2568.

4. Turaboyevich A. O. et al. DASTURLASHNI O‘RGANUVCHILAR UCHUN YARATILGAN “ONLINE HAKAM” TIZIMLARI TAHLILI //Komputer texnologiyalari. – 2022. – T. 1. – №. 10.
5. Yusupova J. et al. ANALYSIS OF PARALLEL COMPUTING METHODS AND ALGORITHMS //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. A8. – C. 27-32.